

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**FELIPE ROCHA DA SILVA
HENRIQUE CARNEIRO FAUSTINO
PEDRO KAUÃ SOUSA DA SILVA**

**PRODUÇÃO DE UM SISTEMA WEB PARA A
ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS**

**EXTREMOZ/RN
2025**

FELIPE ROCHA DA SILVA
HENRIQUE CARNEIRO FAUSTINO DA SILVA
PEDRO KAUÃ SOUSA DA SILVA

PRODUÇÃO DE UM SISTEMA WEB PARA A
ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Venceslau
Coorientador: Marcelo Barros

EXTREMOZ/RN
2025

FELIPE ROCHA DA SILVA
HENRIQUE CARNEIRO FAUSTINO DA SILVA
PEDRO KAUÃ SOUSA DA SILVA

PRODUÇÃO DE UM SISTEMA WEB PARA A
ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE
VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Venceslau
Coorientador: Marcelo Barros

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por nos dar capacidade todos os dias para finalizar este trabalho, em segundo lugar queremos agradecer aos nossos familiares que estão nos apoiando sempre e em terceiro lugar agradecemos ao orientador Allan e o Coorientador Marcelo Barros por sempre colaborar com os seus conhecimentos e ajudando a finalizar este trabalho, desde já agradecemos a todos que fizeram parte deste trabalho. Muito obrigado, gratidão.

A epígrafe citada deve ser referente ao tema do trabalho, faz-se necessário apresentar autoria (ano, página) e constar na lista de referências. É inserida na parte inferior direita da folha e, não deve conter título (Epígrafe) e nem indicativo numérico

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)	8
3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)	9
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)	10
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)	10
REFERÊNCIAS	10

TÍTULO

Produção de um sistema web para a organização da gestão esportiva do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos

RESUMO

Palavras-chave: Gestão esportiva escolar, Sistema web, Atividades esportivas, Python, HTML e CSS, Banco de dados.

1 INTRODUÇÃO (1,5 página)

As atividades esportivas no ambiente escolar ocupam um papel fundamental para o desenvolvimento físico, social e emocional dos alunos. Conforme SILVA (2022):

Analisar a inclusão social através do esporte é ver o impacto das transformações causadas por ele, na sociedade sobre a inserção escolar e as relações críticas que envolvem a escola e a família. O esporte é um meio de socialização importante, pois consegue atingir valores como coletivismo, amizade e solidariedade, atitudes imprescindíveis em que o respeito à vida é fundamental. Ter a aula de educação física escolar como um instrumento de inclusão social é um desafio a ser superado pelo professor de Educação Física no sentido de que, é preciso avançar na melhora de lidar com a inclusão.

Porém, em várias escolas, a organização dessas atividades é feita ainda como forma manual ou desorganizada, dificultando o controle da participação dos alunos nas atividades esportivas, a criação de equipes para os esportes da escola e até mesmo na organização dos jogos internos da instituição. No CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS não é diferente, esta perspectiva pode comprometer a eficácia das aulas de Educação física, além de comprometer até mesmo o ensino dos estudantes e a disponibilidade do professor de educação física.

Diante disso, o uso da informática se propõe como uma ferramenta estratégica para modernizar e otimizar esses processos. A criação de um sistema informatizado voltado à gestão esportiva escolar tem o potencial de trazer maior organização, participação dos alunos e promover uma maior qualidade nas atividades esportivas realizadas no CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS.

Além disso, este projeto proporciona uma oportunidade de integração entre a tecnologia e a Educação Física, duas áreas que podem parecer diferentes, mas que se complementam para transformar a rotina dos estudantes, tornando cada vez mais dinâmica e eficiente. A criação de um sistema para a atividade esportiva não apenas valoriza o esporte como

instrumento de formação educacional e social, mas também incentiva o desenvolvimento de habilidades tecnológicas e de organização, fundamentais para o contexto educacional moderno.

Portanto, a proposta deste trabalho busca oferecer uma solução digital, que será a criação de um sistema web que vai se chamar “ ESPORTE CEEP” colaborando com a melhoria da gestão das atividades esportivas no ambiente escolar, contribuindo para um ambiente mais inclusivo, participativo e motivador, que estimule o desenvolvimento integral dos alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, associadamente analisar a gestão esportiva da escola, fazer o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, projetar um site acessível e intuitivo e promover a integração entre esporte e a tecnologia.

2. METODOLOGIA

Este trabalho é consequência de uma pesquisa aplicada e de desenvolvimento, sendo de natureza qualitativa, pois busca compreender, por meio da interação com os usuários, as necessidades e expectativas em relação ao sistema web. Em vez de utilizar dados numéricos ou estatísticos, foram coletadas informações subjetivas, como opiniões e percepções, especialmente durante o levantamento de requisitos com o administrador do sistema. A pesquisa foi realizada com o professor de educação física do Centro Estadual de Educação Profissional Hélio Xavier de Vasconcelos.

Por se referir-se de uma pesquisa que abrange o desenvolvimento de tecnologia, para se chegar aos resultados, teve que se organizar da seguinte forma:

Levantamento de Requisitos:

O levantamento de requisitos é a primeira fase de um desenvolvimento de sistema, onde vai ser identificado e registrado as expectativas dos usuários e clientes para definir as funcionalidades e a finalidade do site. Assim, percebe-se que é um processo fundamental para garantir que o sistema web atenda às necessidades reais, prevenindo de erros, a recriação do trabalho e despesas

adicionais. No caso deste projeto, foram apresentados ao usuário administrador os objetivos gerais do sistema e os fluxos de navegação nas telas previstas. Também foram utilizados protótipos iniciais de interface para facilitar o entendimento e validar se as funcionalidades propostas estavam de acordo com o que necessitava o sistema web. Assim, o processo garantiu uma visão clara e compartilhada do que deveria ser desenvolvido, servindo como base para as próximas etapas do projeto e assegurando que o sistema final corresponda às suas demandas.)

Linguagem operacional:

Apesar de o HTML e o CSS serem, respectivamente, linguagens de marcação e de estilização, elas desempenham um papel fundamental na construção da interface das páginas do site. Por meio do HTML foi possível estruturar os elementos que compõem o layout, organizando títulos, textos, imagens e seções de forma lógica e acessível. O CSS, por sua vez, permitiu definir o design visual do projeto, contribuindo para a aplicação de cores, tipografias, espaçamentos e demais aspectos estéticos.

A combinação dessas linguagens possibilitou criar o front end do site, construindo uma interface clara, atrativa e funcional para o site ESPORTE CEEP, garantindo não apenas uma apresentação visual coerente, mas também uma experiência agradável para o usuário durante a navegação.

O banco de dados e a linguagem Python foram utilizados na construção do back-end do site, desempenhando papéis essenciais no funcionamento interno do sistema. O banco de dados, desenvolvido em MySQL, foi responsável pelo armazenamento estruturado de todas as informações do site, garantindo organização, segurança e facilidade de acesso aos dados sempre que necessário.

Já o Python atuou como a linguagem principal de programação para a lógica de funcionamento do sistema. Em conjunto com o framework Flask, ele possibilitou a integração entre o banco de dados e o front-end, permitindo que as informações armazenadas fossem acessadas, manipuladas e exibidas dinamicamente nas páginas do site. Essa combinação tornou possível a comunicação eficiente entre a interface visual e os dados internos, assegurando um funcionamento consistente e confiável para o ESPORTE CEEP.

3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)

Este capítulo expõe o referencial teórico que embasa a criação de um site destinado à gestão esportiva escolar. Serão discutidos tópicos como (colocar os tópicos) fundamentos do desenvolvimento web.

3.1 A Escola como Espaço de Gestão, Formação e Organização de Modalidades Esportivas

A escola vai além do papel tradicional de apenas transmitir conhecimento formal. Ela também se dá como um espaço de vivência social, formação integral e promoção de práticas esportivas que contribuem para o desenvolvimento físico, emocional e social dos estudantes. Nesse contexto, a gestão eficiente das atividades esportivas torna-se essencial para garantir a organização, participação e continuidade dessas ações dentro do ambiente escolar. De acordo com DAOLIO (2004) a Educação Física escolar tem importância estratégica, pois promove a prática esportiva como meio de contribuir para a saúde, o bem-estar e a construção de valores como disciplina, cooperação, respeito e cidadania

A escola é um ambiente privilegiado para a organização e oferta de modalidades esportivas, que devem estar articuladas a um projeto pedagógico consistente. A prática esportiva escolar precisa estar atuando de forma interativa e educativa, promovendo a participação de todos os alunos e valorizando todas as atividades físicas da escola. No entanto, a organização dessas modalidades esportivas necessita de uma gestão eficiente, que envolva planejamento, controle de recursos, organização de horários, espaços e equipes. MARCHI (2004) fala que, a gestão esportiva escolar deve ser estruturada para garantir que essas atividades ocorram de maneira organizada, participativa e integrada ao projeto educativo da escola.

A implementação de tecnologias digitais, como a criação sistemas web, surge como uma solução viável para apoiar essa gestão, facilitando a organização, comunicação e o monitoramento das atividades esportivas. Ferramentas tecnológicas podem otimizar o trabalho dos gestores e professores de Educação Física, contribuindo para o fortalecimento da prática esportiva e o alcance dos objetivos pedagógicos propostos pela escola.

Portanto, compreender a escola como um espaço de gestão, formação e organização das modalidades esportivas é essencial para justificar e embasar o desenvolvimento de sistemas que atendam a essa demanda, como o sistema web criado para o CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, que visa facilitar a gestão esportiva escolar de forma integrada e eficiente

3.1.1 Prática esportiva no Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos

No Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos, o esporte assume papel de destaque não apenas como atividade complementar, mas também como estratégia pedagógica de integração e promoção da saúde, reforçando valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. As modalidades esportivas desenvolvidas na instituição abrangem tanto práticas individuais quanto coletivas, sendo as mais frequentes o futsal, vôlei e basquete, além de atividades livres realizadas nas aulas de Educação Física. Essas modalidades permitem aos alunos experimentar diferentes formas de atividades, ampliando suas habilidades motoras e sua compreensão sobre a importância da prática regular de atividades físicas.

A organização dos jogos amistosos é uma das ações mais marcantes da vivência esportiva no CEEP HXV. Normalmente, esses jogos são realizados durante os horários de almoço, de modo a não interferir no andamento das aulas. A coordenação dessas atividades ocorre com o apoio do professor de Educação Física e de membros da gestão escolar, que buscam garantir a segurança, a disponibilidade de espaços e o cumprimento das regras básicas de convivência. Além disso, os próprios estudantes participam ativamente desse processo, organizando equipes, uniformes e cronogramas de partidas, o que estimula a participação dos alunos e as responsabilidades coletivas.

O professor responsável pela prática esportiva têm papel central na mediação e orientação das atividades, assegurando que as práticas sejam conduzidas de forma educativa. São eles que definem as regras dos torneios internos, supervisionam o uso dos espaços esportivos e promovem o equilíbrio das competições. A gestão e a coordenação pedagógica também exercem função essencial, apoiando a logística, a divulgação dos eventos e a integração dessas práticas ao calendário escolar. Essa parceria entre docentes e gestão fortalece o compromisso institucional com a formação integral dos alunos, valorizando o esporte como meio de aprendizagem e convivência.

Nesse sentido, a criação de um sistema web para a organização da gestão esportiva do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos surge como uma solução digital necessária. A proposta visa otimizar a comunicação entre professores, gestão e alunos, permitindo o agendamento e registro de atividades esportivas, o controle de uso dos espaços e a divulgação de resultados e calendários. Segundo Silva e Pereira (2021), a utilização de ferramentas digitais no ambiente escolar amplia a eficiência administrativa e contribui para a modernização dos processos educacionais. Portanto, a implementação desse sistema poderá tornar a gestão esportiva mais organizada, transparente e participativa, potencializando o impacto positivo das práticas esportivas no ambiente escolar.

3.2 HTML & CSS

O site utilizou as linguagem de programação HTML (Hyper Text Markup Language) e o CSS (Cascading Style Sheets), que foram feitas para a personalização do front-end do site, que é a parte de aplicação com a qual o usuário interage diretamente, sendo responsável pela interface, design e experiência do usuário.

O HTML é uma linguagem de marcação que estrutura os conteúdos das páginas web. Com ele, é executável definir elementos, como títulos, parágrafos, formulários, tabelas e links, estruturando a informação de maneira semântica e acessível para os navegadores. O CSS é utilizado para definir o estilo visual desses elementos como cores, tamanhos, posicionamentos, espaçamentos e responsividade em outros dispositivos

De acordo com LUCCHESI (2024) O HTML5, a quinta versão do HyperText Markup Language, surgiu como resposta às necessidades de um mundo conectado e dinâmico. Ele foi projetado para ser mais intuitivo, poderoso e eficiente, trazendo suporte nativo para multimídia, gráficos e APIs avançadas. Enquanto isso, o CSS3, com seus módulos aprimorados, transformou o design web, permitindo layouts complexos, animações, transições e uma personalização sem precedentes. LUCCHESI (2024) ainda afirma que o HTML juntamente com o CSS, se destacou por oferecer soluções práticas para desafios comuns no desenvolvimento web, como responsividade e acessibilidade. (talvez colocar mais coisas) (conclusão) Portanto o HTML e CSS formam a parte do front-end do site, que permitem a construção de uma interface intuitiva e interativa para os usuários.

3.3 Banco de dados

O banco de dados é um dos principais componentes de qualquer sistema de informação, possibilitando o armazenamento, a organização e o gerenciamento eficiente dos dados utilizados pelas aplicações. De acordo com Date (2004), um banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados inter-relacionados, projetados para atender às necessidades de uma organização, permitindo que as informações sejam armazenadas de forma estruturada e possam ser acessadas e manipuladas de maneira eficiente.

Em sistemas web, como o proposto neste trabalho, o banco de dados exerce papel fundamental ao registrar informações relacionadas aos usuários, modalidades esportivas, agendamentos, resultados de jogos e gestão de espaços. Assim, ele se torna a base para que o sistema ofereça confiabilidade, integridade e segurança das informações. Conforme SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, (2011), os bancos de dados relacionais são os mais amplamente utilizados devido à sua estrutura baseada em tabelas e chaves primárias e estrangeiras, que permitem o relacionamento entre diferentes conjuntos de dados e garantem consistência nas operações.

No contexto do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, a utilização de um banco de dados permitirá que as informações esportivas sejam registradas de forma centralizada e organizada. Isso facilitará o controle de jogos amistosos, o cadastro de equipes e a consulta a históricos de atividades. Além disso, a automação dos processos administrativos por meio de um banco de dados integrado contribuirá para reduzir erros humanos, aumentar a produtividade e agilizar a tomada de decisões por parte da coordenação e do professor de Educação Física. O modelo de banco de dados relacional é o mais indicado para o desenvolvimento do sistema web proposto, pois possibilita a criação de tabelas interligadas garantindo integridade referencial e facilidade na execução de consultas SQL.

Dessa forma, o uso de um banco de dados relacional dentro da aplicação proposta proporcionará maior organização, segurança e escalabilidade às informações esportivas do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. O sistema será capaz de armazenar, consultar e atualizar dados de forma dinâmica, permitindo à equipe gestora e ao professor de educação física um acompanhamento e organização mais precisos das atividades, resultando em uma gestão esportiva mais moderna e eficiente.

3.4 Python

O Python tem se consolidado como uma das linguagens de programação mais utilizadas no desenvolvimento de aplicações web devido à sua simplicidade, legibilidade e vasta bibliotecas. LUTZ (2013) fala que, isso ocorre porque sua sintaxe clara favorece o desenvolvimento ágil e a manutenção do código, características essenciais em projetos acadêmicos e corporativos.

Entre os diversos frameworks disponíveis, o Flask se destaca por sua leveza e flexibilidade. GRINBERG (2018) afirma que, por ser um microframework minimalista, ele fornece apenas os componentes essenciais para uma aplicação web, permitindo que o desenvolvedor adicione recursos conforme a necessidade do sistema (GRINBERG, 2018). Essa característica torna o Flask ideal para projetos que exigem personalização, modularidade e escalabilidade, como o sistema desenvolvido para gestão esportiva no CEEP.

No contexto do sistema “Esporte CEEP”, o Flask foi essencial para a integração entre o front-end e o back-end, permitindo o roteamento de páginas, controle de dados e comunicação com o banco MySQL. Conforme SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN (2011), Isso também foi possível devido ao padrão arquitetural usado pelo framework, que facilita a separação lógica da aplicação, garantindo clareza e organização do código. Dessa forma, o uso combinado de Python e Flask contribuiu para a criação de um sistema robusto, intuitivo e facilmente expansível, alinhado aos objetivos do trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES (3 e 5 páginas)

Aqui estão os nossos códigos que utilizamos para a realização do site. O main foi serviu para rodar o site sem erro, o init para importar o banco de dados, o forms para criação dos formulários e o models para a criação do banco de dados. Os códigos principais para o desenvolvimento do projeto.

```
main.py x
1 from TCC import app
2
3
4 if __name__ == "__main__":
5     app.run(debug=True)
```

Fonte: Figura 01

Autoria própria (2025)

```
models.py x
1 from sqlalchemy.orm import backref, lazyload
2
3 from TCC import database
4
5 class modalidade(database.Model): 5 usages
6     id = database.Column(database.Integer, primary_key=True)
7     nome = database.Column(database.String, nullable=False)
8
```

Fonte: Figura 02

Autoria própria (2025)

Os códigos Html e Css para a estilização e estruturação do front-end do site:

```
routes.py x
1 > import ...
5 @app.route("/teste", methods=["GET", "POST"])
6 def teste_banco():
7     form = FormModalidade()
8
9     if form.validate_on_submit():
10         nova = modalidade(nome=form.nome.data)
11         database.session.add(nova)
12         database.session.commit()
13         return redirect(url_for("teste_banco"))
14
15     return render_template(template_name_or_list="teste.html", form=form)
```

Fonte: Figura 03

Autoria própria (2025)

```
_init_.py x
1 from flask import Flask
2 from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
3
4 app = Flask(__name__)
5
6 app.config['SECRET_KEY'] = 'minha_chave_super_secreta_123'
7
8 app.config["SQLALCHEMY_DATABASE_URI"] = "sqlite:///comunidade.db"
9
10 database = SQLAlchemy(app)
```

Fonte: Figura 04

Autoria própria (2025)

```
<> inicial.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8" />
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6   <title>Esporte CEEP</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{url_for('static', filename='inicial.css')}>
8 </head>
```

Fonte: Figura 05
Autoria própria (2025)

```
inicial.css x
1 body {
2   font-family: Arial, sans-serif;
3   margin: 0;
4   padding: 0;
5 }
6
7 header {
8   background-color: #0000CD;
9   color: #fff;
10  text-align: center;
11  padding: 10px 0;
```

Fonte: Figura 06
Autoria própria (2025)

Fonte: Figura 07
Autoria própria (2025)

```
<title>FUTSAL</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='futsal.css') }}>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>FUTSAL:</h1>
    <ul>
      <li><a href="{{ url_for('times') }}">TIMES </a></li>
      <li><a href="{{ url_for('amistoso') }}">RODADA DE AMISTOSOS</a></li>
      <li><a href="{{ url_for('inter') }}">INTERCLASSE</a></li>
      <li><a href="{{ url_for('jerns') }}">JERNS</a></li>
    </ul>
    <a href="{{ url_for('home') }}">Voltar ao Inicio</a>
  </div>
</body>
</html>
```

Fonte: Figura 08

Autoria própria (2025)

Fonte: Figura 09

Autoria própria (2025)

Esses códigos abaixo são onde acontecem a inserção do banco de dados, assim que os dados chegam nos formulários eles são direcionados até a equipe que foi cadastrada

```
</head>
<body>
  <form method="POST">
    {{ form.csrf_token }}

    <label>{{ form.id_equipe.label }}</label>
    {{ form.id_equipe() }}
    <br>

    <label>{{ form.id_aluno.label }}</label>
    {{ form.id_aluno() }}
    <br>

    {{ form.botao() }}
  </form>
```

Fonte: Figura 10

Autoria própria (2025)

Fonte: Figura 11

Autoria própria (2025)

fulano

Posição:

allan

Posição:

Felipe

Posição:

Jose

Posição:

Fonte: Figura 12

Autoria própria (2025)

Um dos nossos planos futuros é garantir uma hospedagem paga para o nosso sistema, sendo assim garantido uma melhor segurança e profissionalismo para o usuário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (1 página)

As considerações finais confirmam a importância do desenvolvimento do sistema web para gestão esportiva do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, demonstrando que o estudo alcançou seus objetivos ao propor uma solução digital para melhorar a organização das atividades esportivas escolares. Os resultados obtidos evidenciam a evolução do trabalho e a importância da proposta para a organização das atividades esportivas. Além disso, o projeto abre possibilidades para ampliação das ideias apresentadas, permitindo futuras melhorias e aprofundamentos que podem fortalecer ainda mais a gestão esportiva da instituição.

REFERÊNCIAS

DAOLIO, Jocimar. *Educação Física escolar: culturas e diversidade*. São Paulo: Cortez, 2004.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de banco de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

GRINBERG, Miguel. *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

LUCCHESI, Claudio. *Domine HTML 5 e CSS 3: Do Básico ao Avançado*. Claudio Lucchesi, 2024.

LUTZ, Mark. *Learning Python*. 5. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

MARCHI JÚNIOR, Wanderley. *Gestão do Esporte: conceitos, práticas e perspectivas*. São Paulo: Phorte, 2004.

SILVA, João Paulo; PEREIRA, Amanda Rodrigues. A utilização de sistemas digitais na gestão escolar: benefícios e desafios na era da informação. *Revista Brasileira de Educação e Tecnologia*, v. 10, n. 2, p. 45–58, 2021.

SILVA, Maria Adegnelva Ferreira. Inclusão social através da prática esportiva na escola. *Revista da University Ecumenical*, v. 2, n. 1, p. 221–228, 2022. ISSN 2763-6712.

SILVA, P. H. B. da; REGGIOLLI, M. R.; FERNANDES, M. R. V. da C.; ANTUNES NETO, J. M. F. Desenvolvimento de software destinado à gestão de estoque em uma unidade escolar: integração dos saberes adquiridos na graduação. *Prospectus*, Itapira, v. 3, n. 2, p. 124–146, jul./dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5834637>

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Database System Concepts*. 6. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.